
XVII CONGRESO INTERNACIONAL
GALLEGO-PORTUGUÉS DE
PSICOPEDAGOGÍA

IV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE
PSICOPEDAGOGÍA

LIBRO DE RESÚMENES

30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2023

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad de A Coruña

O Clube das Crianças é das crianças! A participação de um grupo de crianças na construção de um espaço de bem-comum num contexto de educação não-formal em Portugal

Daniela Silva: dsilva@ie.uminho.pt
Teresa Sarmento: tsarmento@ie.minho.pt
Joana Casanova: joanacasanova@ie.uminho.pt
Natália Fernandes: natfs@ie.uminho.pt
Marlene Barra: marlenebarra2016@gmail.com
Fernanda Martins: fmartins@ie.uminho.pt
Érika Machado: correa.erikamachado@gmail.com
Vivian Madalozzo: vivian.agnolo@gmail.com

O Clube das Crianças é uma iniciativa que se integra no âmbito do projeto Europeu SMOOTH: “Bens Comuns em Educação e Inclusão Social Ativa”, projeto financiado pelo programa Horizonte 2020, que é coordenado pela Universidade de Tessalónica (Grécia) e envolve Universidades e organizações de vários países: Espanha, Itália, Suécia, Bélgica, Alemanha, Estónia e Portugal, e tem como um dos objetivos reduzir as desigualdades através da promoção da inclusão social ativa das crianças, através de processos colaborativos entre crianças e adultos.

Esta comunicação pretende apresentar uma das intervenções da equipa de investigação da Universidade do Minho – o Clube das Crianças - que se desenvolveu num contexto de educação não-formal, onde participaram 19 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos, pertencentes a contextos socioeconómicos desfavorecidos, numa cidade da região do Minho, em Portugal.

O Clube das Crianças emergiu após o reconhecimento da necessidade de, dentro do contexto escolar, existir um espaço onde as crianças pudessem desenvolver e expressar os princípios subjacentes ao projeto, nomeadamente a construção de um bem comum (Dahlberg; Moss; Pence, 2003; Marchi, 2017; Baraldi & Cockburn, 2018; Pechtelidis, 2021; Pechtelidis & Kioupkliolis, 2020; UNESCO, 2015; 2021) onde a educação se assumisse como veículo para a edificação do reconhecimento dos direitos pelas crianças e do exercício da cidadania ativa.

A metodologia de investigação desenvolvida no Clube das Crianças assentou no paradigma qualitativo, através do método de investigação-ação, tendo-se recorrido a várias técnicas de investigação, nomeadamente, observação participante, notas de campo, conversas informais, análise de documentos, incluindo fotografias e vídeos e focus-group.

A escolha destes pressupostos metodológicos recaiu na possibilidade de potenciar os processos de reflexão, o envolvimento ativo das crianças no processo de tomada de decisão, apoiados pela equipa do projeto, e o desenvolvimento de atividades em conjunto que visassem a produção de conhecimento e transformação social.

O desenvolvimento do Clube das Crianças (março 2022-janeiro 2023) distribuiu-se em duas fases: uma primeira fase que decorreu de março a julho de 2022 e uma segunda fase que decorreu de setembro de 2022 até janeiro de 2023. A investigação compreendeu sobretudo duas dimensões: a) a dimensão das crianças como “commoners”, que pretendia reconhecer o interesse das crianças pelas atividades definidas e desenvolvidas e b) a dimensão das atividades como “Commoning practices”, onde se deu ênfase às variáveis das interações das crianças como o cuidado com o outro, as relações de partilha, e participação, entre outros aspetos.

No contexto destas duas dimensões, os resultados da investigação convergem para a ideia de que o recurso à música, como forma de expressão das interações entre as crianças, possibilitou o desenvolvimento de um espírito de grupo e uma maior auto-regulação das suas próprias emoções e manifestações comportamentais, nomeadamente, no que diz respeito à definição e cumprimento das regras do grupo. Através da música, foram desenvolvidos vários processos de tomada de decisão pelas crianças, tendo este processo culminado com a composição de uma canção identitária do Clube das Crianças, constituída por várias estrofes, rimas e ritmos.

Palabras clave: Criança; Bem comum; Participação